

Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні

“Мельхиседек Значко-Яворський – це ім’я повинно навечно запам’ятатись всім жителям України, всім кому дорога слава і цілість православ’я, де б і при яких обставинах воно не існувало. Це був той, кому випав славний жереб, збудженою ним в українському народі реакцією проти унії, латинства і колонізації, врятувати православ’я, що гинуло тут, і з слабких решток створити значну кількість і міцну духом церкву, яка не дивлячись на всі негаразди, встояла у своєму давньо-вітчизняному православ’ї до кінця горезвісного союзу України з Польшею”, – такий відгук, – “суворо-безпристрасного історика” – дає Мельхиседеку Значко-Яворському кращий з його біографів, глибокоповажний Феофан Гаврилович Лебединцев.

Історична наука вже давно визнала важливість діяльності Мельхиседека, як захисника православ’я і народності Правобережної України. Переяславсько-Бориспільський архіпастир Гервасій (Лінцевський, 1757-1769), який близько знав життя і діяльність Мельхиседека, у своєму “Окольному посланні до жителів України” красномовно заявив: “І такими за віру несповідними стражданнями і терпіннями перед всім християнським світом славу нажили і історію віками не згублену... Чи забудемо ми, земляки Мотронинського ігумена, про його славу і історію віками не згублену?!”.
Біля 1716 р., в місті Лубнах (Полтавської губернії), в сім’ї полкового осавула Лубенського полку, Карпа Ілліча Значко-Яворського, – з родини Костишів-Яворських, народився син, що в майбутньому проявив себе як доблесний захисник православ’я в Правобережній Україні XVIII ст. Про мирське ім’я Мельхиседека, роки його дитинства і юності, початкове виховання, середовище, в якому проходила його молодість до вступу в чернецтво, на жаль, немає ніяких історичних даних. Вся інформація обмежується автобіографічними даними самого Мельхиседека. За його словами, до повноліття він виховувався і отримував початкову освіту при батьках. Як довго він продовжував домашню освіту і в чому вона полягала, Мельхиседек нічого не говорить. Подальшу свою освіту Мельхиседек отримав у Київській академії, куди він вступив за допомогою свого батька. Свою освіту тут він закінчив філософським класом – про його навчання в богословському класі нічого невідомо. З формулярного списку ми бачимо, що він за успішністю відносився до кращих вихованців Академії.

Але з якої причини Мельхиседек залишив Київську академію до закінчення академічного курсу? Можна здогадуватись, що головною причиною було, як і для більшості його сучасників, які належали до “кращих людей” тодішньої України, розповсюджена на той час думка, що богослов’я – спеціальність зайва і не придатна для практичного, в першу чергу, військового, повного бур і негараздів, життя.

До Мотронинського Троїцького монастиря Мельхиседек Значко-Яворський прибув біля 1738 р., але прийняв чернецтво не досить скоро – приблизно 1745 р. Постриг його відбувся під час управління Мотронинським монастирем схігумена Мелетія, в бутність єпископом Переяславським Нікодіма (Срібницького, 1745-1751), якому тоді підпорядковувалися православні монастирі та церкви “Польської” України.

Протягом наступних семи років Мельхиседек пройшов різні монастирські послухи, дійшов до намісника (був помічником ігумена монастиря і у його відсутність управляв монастирем), а 8 травня 1753 р. єпископом Переяславським Іоаном (Козловичем, 1753-1757) возведений в сан ігумена Мотронинського монастиря.

Перші вісім років свого ігуменства Мельхиседек займався, переважно, внутрішнім життям свого монастиря. Але 1761 р., затаврований уніатами ганебними іменами “царя схизматицького”, “першого різника і бунтівника”, він відкрито виступив на захист попраної католиками і уніатами “віри і народності” Правобережної України. Після цього йому довелося прийняти на себе головну роль у справі боротьби з католиками і уніатами за віру православну, за дорогу народність руську.

Мельхиседек бачив, як унія повільно, але систематично поглинала православ'я. Він розумів, що Православній церкві на Правобережній Україні необхідна опора. Ще на початку 60-х рр. він знайшов цю опору у відновленні давнього зв'язку польсько-української православної церкви з російською. Його підтримав переяславський єпископ Гервасій, до якого і потягнулись українські православні церкви і приходи. Зблизившись між собою, ці дві досить енергійні людини, всією душею віддані православ'ю, разом задумали ту тяжку справу відновлення в Правобережній Україні православ'я і наполегливої боротьби з унією. Найважливішим Мельхиседек вважав відстоювання православ'я. Але за досягненням цієї мети відкривалась широка перспектива повернути все те, що силоміць було обернено і трималося в унії. Почався масовий рух народу з унії у православ'я, і душею цього руху став Мельхиседек. Всюди збирались громади і приймали присяги триматись православ'я до останньої краплі крові. Священиків, які не погоджувались переходу, відсторонювали від приходів, замикали церкви і відбирали ключі, щоб не допустити уніатів до богослужіння та виконання треб. В свою чергу тих, хто погоджувався на перехід, везли до Мотронинського монастиря на навчання і іспит. Їхав народ туди і по інших церковних справах, так що монастир став центром православного руху в краї.

Ще з 1761 р. настоятель Мотронинського монастиря Мельхиседек, в наказах Переяславської духовної консисторії називається “правителем всіх українських православних церков, народу і духовенства”, що належали до Переяславської єпархії на Правобережній Україні. З таким призначенням Мельхиседека з'являється перша офіційно визнана влада, запроваджується необхідний церковно-адміністративний порядок і відновлюється перерваний насиллями ворогів зв'язок її з Переяславським архіпастирем. Цього ж року, на Правобережній Україні Гервасієм Лінцевським було організовано Чигиринське духовне правління, а Троїцький Мотронинський монастир офіційно перетворено на головний осередок єпархії у цьому регіоні, через який здійснювалися всі офіційні зносини з приходами і управління місцевим духовенством. Фактично, Мельхиседек стає представником єпископа на Правобережній Україні. Кількість бажаючих приєднатись швидко зростає. Багато священиків зі своїми парафіями поспішали записатись у відомство Переяславської єпархії, сподіваючись захистити себе від зазіхань уніатів. Все частіше парафіяни, віддаляючи від себе уніатського священика, приймали православного і разом з ним приєднувались до Переяславської пастви. Створювалися і нові парафії, чим також збільшувалась кількість священиків і церков, які підпорядковувались Переяславському єпископу.

Єпископськими указами 1761 та 1766 рр. Ігумену Мотронинського монастиря Мельхиседеку наказувалось спільно з “духовним православним чигиринським правлінням робити все, що стосується до захисту тамтешніх церков, священиків та

народу, не допускаючи до кривди уніатами і всякий порядок, влаштуваючи по силі святих отців правил і привілеїв так як сама совість християнська зобов'язує...". До цього додавалася обіцянка надавати всіляку допомогу "і від Духовної Консисторії" [2, 32]. По особливому на кожний раз благословенню преосвященного Гервасія і наказу Переяславської консисторії, Мельхиседек сам закладав і освячував церкви. Через нього здійснювались затвердження ставлеників, заміна старих антимінсів на нові, видача мира і взагалі всі справи по приєднанню. Така діяльність Мельхиседека Значко-Яворського зближувала його з духовенством і народом. В свою чергу, духовенство і народ звикли бачити в ньому єдиного свого духовного начальника, радника і керівника.

Звичайно, що така діяльність Мельхиседека не могла не привернути до себе увагу уніатів і католиків, які уважно прислухалися до всього того, що могло шкодити їх реальним інтересам у Правобережній Україні. Тому його діяльність викликала сильну опозицію в серед католиків і уніатів. Вже в 1762 р. Мельхиседека по доносу було звинувачено у зв'язку з гайдамаками й навіть у тому, що він утримує їх у монастирі. З цього приводу у Мотронинський монастир з'явився польський загін і схопив ігумена. Допитавши і познущавшись над ним, та нічого не добившись, відпустили. Але це був тільки початок.

Діяльність Мельхиседека не могла не дратувати ворогів православ'я, і їх злоба й помста рушилися на нього всією своєю вагою. Сприяв цьому і хід політичних подій. У 1764 р. було обрано нового польського короля Станіслава Понятовського. На засідальному сеймі було прийнято рішення: "позбавити православних жителів Польського королівства свободи віросповідання і доступу до суспільних чинів і посад". Для того, щоб воля православ'я була відновлена у Польському королівстві, потрібно було заручитись покровительством імператриці Катерини II. А так як Мельхиседек був духовним правителем Правобережної України, то він і повинен був стати її захисником.

Проаналізувавши постать архимандрита Мельхиседека Значко-Яворського у даному аспекті його служіння, ми розуміємо наскільки важливою і значною була діяльність цього подвижника, справжнього ревнителя і патріота православної України.

Не зважаючи на власну безпеку, Мельхиседек направляє свою діяльність на збереження канонічного православ'я і захист прав та свобод віросповідання своїх співвітчизників. Розпочавши духовну боротьбу з уніатами і католиками, Мельхиседек надихнув на неї людей, відігравши ключову роль у цій справі. Народ у свою чергу, побачивши в ньому свого захисника і лідера, почав вести активну роботу по відновленню рідного їм православ'я. І хоча ця боротьба продовжувалась ще не одне десятиліття, та перший крок вже було зроблено. Ієрархічний зв'язок церкви було відновлено. А це стало головним поштовхом і додало впевненості у подальшій боротьбі українського народу з уніатською і католицькою експансією за свою віру і волю.

Примітки

1. Архимандрит Мельхиседек Значко-Яворский, защитник православия и народности малорусской Украины прошлого столетия, в борьбе ее с унией и полонизацией края // Полтавские епархиальные ведомости. – 1885. – № 22. – С. 1173-1192.
2. Ластовський В.В. Православна церква у суспільно-політичному житті України XVIII ст. (Переяславсько-Бориспільська єпархія): Монографія. – Черкаси, 2002. – 137 с.
3. Пархоменко В. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 гг.). – Полтава, 1908.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007